

O'zbek tili.

S.S.Hasanova

BuxDUPI "O'TA" yo'nalishi talabasi

ANNOTATSIYA: Farzandlarimizni haqiqiy o'zbek qilib tarbiyalamoqchi bo'lsak, avvalo ularga o'z tilini o'rgatishni birinchi maqsadimizga aylantiraylik.

KALIT SO'ZLAR : milliy o'zlik, mustaqil davlatchilik, jamoatchilik, soflashtirish, yevropalashish, targ'ibot, milliy - ma'naviy qarash.

O'zbek tili-qadimiy o'zbek xalqining boy tarixi, buguni va kelajagini, milliy-ma'naviy qadriyatlarni, eng avvalo o'zligimizning timsolidir. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek "Dunyodagi qadimiy va boy tillaridan biri bo'lgan o'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli, bebaho ma'naviy boyluk qadriyatdir".

O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi milliy mustaqillik uchun kurashning eng qizg'in pallalariga to'g'ri keladi. Bu hodisa mustaqillikning dastlabki qadamlaridan biri hisoblanadi. 1989-yil 21-oktabr kuni davlat tili haqidagi qonunning qabul qilinishi o'z vaqtida o'zbek xalqi uchun katta ma'naviy-huquqiy muvofaqqiyat bo'ldi. 1995-yil 21-dekabrda Birinchi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining to'rtinchi sessiyasida O'zbekiston Respublikasi Davlat tili haqidagi qonunning yangi tahriri ko'rib chiqildi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov Davlat tilini izchil takomillashtirish va lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga mukammal o'tilishini ta'minlash maqsadida "Davlat tili haqidagi" qonunning o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan yangi tahriri to'g'risidagi Oliy Majlis qarorini imzolaganlar. Shu kundan boshlab davlat tilini izchil joriy etish jarayonini takomillashtirish, qonunning hayotiy tatbiqini kuchaytirish ijtimoiy zaruriyat sifatida qarala boshlangan. Shundan keyin ona tilimizni boyitish va soflashtirish masalasi ko'rib chiqiladi va bir qancha islohotlar o'tkaziladi.

Keng jamoatchilik tashabbusi bilan fikr almashinuvlari olib borildi. O'zbek tilining boyib borishi bir muddat nazorat ostiga olingan edi, lekin vaqt o'tib bu nazoratlar

susaytirildi. Buning natijasida soʻz oʻzlashtirish va soʻz qoʻllash bilan boʻgʻliq bir qancha xatoliklar kuzatila boshlandi .Bu kabi xatoliklarni hozirgi kunda ham kuzatishimiz mumkin . Bunga misol qilib oddiygina koʻrsatuvlarni olishimiz mumkin, aksar boshlovchilar tomonida oʻzbek koʻrsatuvlarida ishlatiladigan inglizcha va ruscha soʻzlarni koʻp qoʻllanishi va bu holat hayotimizda oddiy holatga aylanib qolgan. Bilamizki, kitoblarda, radio eshittirishlarda va albatta, ommaviy axbarot vositalarida keltiriladigan barcha maʼlumotlar va xabarlarda oʻzbek tilining amaldagi adabiy qoidalari va normalariga rioya etilishi talab etiladi. Lekin kundan kunga shu kabi bir qancha talablarga eʼtibor berilmayapti .Buning sababi sifatida Gʻarb davlatlaridan kirib keladigan soʻzlarni notoʻgʻri qoʻllashimizni aytishimiz mumkin .Kundalik hayotimizda soʻzlarni sinonimlarini qoʻllash oʻrniga shu soʻzlarni ruscha yoki inglizcha variantini qoʻllashga oʻrganib qolganmiz .Bu esa oʻzbek tilining adabiy qoidalariga zid holat sifatida qaraladi va tilimizni asl jilosini buzib turuvchi omildir .

Bugungi kunda yevropalashish juda tez surʼatda rivojlanmoqda. Jamiyatimiz yevropalashish deganga boshqa millatlarning yurish-turishi ,kiyinishi va ular ishlatadigan soʻzlarni qoʻllash deb bilishadi . Shu oʻrinda bu jumlaning dalillash joizdir :Hozirgi kunda hayotimizning bir boʻlagiga aylanga musiqa sohasini olaylik ,sanʼatkorlar qoʻshiq kuylaganda va konsert paytlaridagina oʻzbekcha gapirishadi xolos ,ammo intervyu berganlarida yoki koʻchada boshqa tilda soʻzlashadilar. Buni boshqa tilni yaxshi bilganlari uchun gapirishadi degan qarorga kelishimiz mumkin. Lekin ,oʻzbek xalqi farzandi va oʻzbek xalqi sanʼatkori boʻla turib boshqa tillarda soʻzlashlari achinarli holatdir .

Jamiyatimizda maktablar hatto maktabgacha taʼlim muassasalarida ham ingliz va rus tillarini chuqur oʻrgatish keng targʻib qilish juda kuchaygan. Nima sababdan bu kabi jahon tillarini oʻrganishga koʻp eʼtibor beryapmiz-u oʻz ona tilimizda xato va kamchiliklarsiz gapira olmayapmiz? Biz Yangi Oʻzbekistonni qurishni yoshlarga eng avvalo oʻz ona tilida mukammal gapirishni oʻrgatishdan boshlashimiz lozim.Ana shundagina haqiqiy birlashgan Yangi Oʻzbekiston yoshlari boʻlishimiz mumkin. Shu oʻrinda davlatimiz rahbarining " Har birimiz davlat tiliga boʻlgan eʼtiborni mustaqillikka boʻlgan eʼtibor deb ,davlat tiliga boʻlgan ehtirom va sadoqatni ona vatanimizga boʻlgan ehtirom va sadoqat deb bilishimiz ,shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz kerar " degan soʻzlari aytsak

mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu ulug‘ yo‘lga targ‘ibotni biz Yangi O‘zbekiston yoshlari boshlab berishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati :

1. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz” 1-jild. Shavkat Mirziyoyev
- 2.”Istiqlol va ona tilimiz” Nusratullo Atoulo o‘g‘li Jumaxo‘ja. Sharq nashriyoti 1998-yil.
3. www.ziyone.